
*INGLIZ TILINI O`QITISHDA O`YIN METODINING QO`LLANISHI VA
AHAMIYATI*

Samarqand dvlrat chet tillari instituti

2-bosqich talabasi

Toshboyeva Bibinur Komil qizi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola ingliz tilini o`rganish jarayonida o`yin metodlaridan foydalanish ,o`yin metodlarining ahamiyati va uning o`quvchilarga ijobiy ta`siri haqida fikr bildiradi.

ABSTRACT: This article presents an opinion on the use of game methods in English lessons , the positive effect of game methods on language learning.

KALIT SO`ZLAR: texnologiya, o`yin metodi, ijobiy yondashuv, grammatika, lug`at, chet tili, texnologik vositalar, zamonaviy metodlar, o`yinlar.

KEY WORDS: technology, game method, grammar, vocabulary, positive approach , foreign language, technological tools, modern methods, games.

Bugungi kunda mamlakatimizda ingliz tilini o`rganish va o`rgatishga juda katta ahamiyat berilmoqda. Til o`rganishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan, o`yin metodlardan foydalanosh yaxshi samara berishini ko`p guvohi bo`lganmiz. Chet tillarini xususan ingliz tilini o`rgatishning bir qancha usullari mavjud. Jumladan, dars jarayonidagi ingliz tilid bo`lgan video roliklar, dialoglar, kino yoki multfilmlarni ko`rsatish va Cdlardan foydalanish mumkin.

Bu texnikalardan foydalanish o`quvchilarning darsdagi e`tibori va darsga bo`lgan qiziqishini kuchaytiradi. Bundan tashqari ko`z xotirasini hisobga oladigan bo`lsak video materiallar va harakatli o`yinlar ularning ongiga to`liq singadi anglaydi va tushunadi. Shu o`rinda o`yin metodi haqida tushuntirib bermoqchiman. Barchamizga ma`lumki yurtimizda ingliz tilini rivojlatirishga juda kattan e`tibor berilayapti. 1-4-sinflar uchun ham ingliz tili darslari yaxshi darajad va asosiy fan sifatida o`qitilmoqda. Ularning yoshi ba ma`lumotni qabul qilish darajasiga

muvoqif holatda DTS tomonidan darsliklar tuzilgan. Ushbu yoshdagi bolalar uchun o`yin shaklidagi kompyuter o`yinlaridan foydalanilsa, dars yanada qiziq va tushunarli bo`ladi. Inson ma`naviy kamolotga ko`rib, keyin gapirib, tinglab va o`qib o`ragngani kabi ingliz tilini o`rganish bosqichlari ham 4ta : eshitish(listening), gapirish(speaking), yozish (writing) va o`qish (reading) dir. Har bitta bosqichning o`ziga xos o`rganish usullari mavjud. Bularning barchasida o`yin metodlari asosiy o`rinda turadi. Bunday mahoratni oshirishda esa boshlang`ich sinf oquchilari uchun harakatli va rasmi o`yinlar, yuqori sinf o`quvchilari uchun esa mustaqil ta`lim (self- study) muhimdir. Quyi sinf o`quvchilari asosan o`yin shaklidagi darslarga juda qiziqishadi va darsda o`yinda qatnashish uchun faol bo`lishadi. Bu esa o`z o`zidan uyga vazifa tayyorlash jarayonini ham samaraliroq qiladi. Shuni aytib o`tish ham joizki, har bir dars rjeja asosida o`tilishi kerak, aytilishi kerak bo`lgan barcha ma`lumotlar o`quvchilarga to`liq o`rgatilishi kerak. O`yinlar esa faqatgina darsni oson tushuntirish va samarali bo`lishi uchun kerak.

O`tilgan mavzularni va lug`atdagi so`zlarni turli xil o`yinlar, krossvordlar, diagramma va rasmi boshqotirmalar bilan mustahkamlash o`quvchilarda darsga nisbatan mas`uliyatlilik hissini uyg`otadi bhu barcha sinflar uchun bir xil. Ammo yana bir narsaga e`tibor berish kerak: hamma o`yinlar o`quvchilarning yoshiga va darajasiga bog`liq bo`lishidir.

Mana shunday o`yinlardan biri bu "Vocabulary showcase game show" o`yinidir. Ushbu o`yin guruh uchun moslangan hisoblanadi. Bu o`yin o`quvchilarning yangi so`zlarni o`rganishi uchun qulaydir. O`yin qoidasi shundan iboratki, guruhdan bir o`quvchi tanlab olinadi va o`z guruhdoshlariga yangi so`zlarni ovozsiz holatda tushuntirib beradi. Yokida xuddi usulni teskarisini ham qo`llasa bo`ladi. Ushbu o`yin o`rganuvchining zukkoligi va topqirligini oshiradi.

O`z tajribamda qo`llab ko`rgan bitta usul mavjud. Ushbu usul ham so`zlarni yodlash va eslab qolish, tezlikni oshirish, time management (vaqt boshqaruvi)

uchun ham samaralidir. Bu usulni men “Essential” deb nomlangan kitobni o`rgnish jarayonida qo`llaganman . U quyidagi bosqichlardan iborat

- ❖ “Essential” kitobidagi har bir bo`lim 20ta yangi so`zdan iborat. Bitta bo`lim to`liq yodlanadi.
- ❖ Takrorlangandan so`ng esa soat yordamida 40 soniyaga timer sozlanadi.
- ❖ 40 soniya ichida yodlangan 20ta so`z tezkorlik bilan Ingliz-O`zbek shaklida aytiladi.

Ushbu jarayon eng kamida 5 marta takrorlanadi.

Bu kabi o`yinlar juda ko`p. “Role play”, “Chain drill” va “Brainstorming” o`yinlari ham juda samarlidir.

Barcha sinflarda ingliz tilini o`rgatishda o`yinlardan foydalanish kerak lekin o`yin materiallari va topshiriqlari sinflarning yuqorilashib borishiga qarab mukkamalshtirlishi kerak. Ya`ni oson material sekinlik bilan qiyinlashtirilib borilsa maqsadga muvofiq bo`ladi. Aynan shu jarayonda grammatikaga ham alohida e`tibor berish kerak. Bu uchun ham maxsus o`yinlar mavjud. Chunki grammatika ingliz tilining asosiy qismi hisoblanadi. Grammatikasiz hech qaysi bosqichni amalga oshirib bo`lmaydi.

Grammatika uchun “Sentence filling” metodik o`yinini qo`llash qulayroqdir. Bunda o`quvchilarga o`tilga mavzu qoidalariga amal qilinishi kerak bo`lgan bir qancha gaplar tarqatma material sifatida beriladi. Ulardan talab qilinadigan narsa shundan iboratki, gapning qismlarini to`ldirishlari lozim. Bu o`yinni guruhni kichikroq guruhlariga bo`lingan holatda amalga oshirish barcha uchun qulaydir.

Xulosa o`rnida shuni aytish kerakki, har qanday o`yinlar faqatgina o`quvchilarning yaxshi o`zlashtirishi va darsga qiziqish uchun amalga oshiriladi. Ularni darsda to`liq va namunali tadbiiq etish pedagogning mahoratiga bog`liqdir. Agar o`yinlar darsning ajralmas qismiga aylansa, o`quvchilarimiz yanada ko`proq muvaffaqiyatlarga erishishadi. Komputerashtirish ta`limda birinchi o`ringa chiqayotgan paytda va mamlakatda turli xil o`yinlar dars jarayonini yanada osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bekmurodov.U.B. “Ingliz tilini o`qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”, Toshkent, 2022-yil
2. Yoqubov.I. “Ingliz tili o`qitish metodikasi”maqolasi
3. Nilufar Nematullayevna Zubaydova (2019) The teaching of English for specific purpose.: NEW YORK. USA,-30-33-B.